

Supplementary Material to “Evaluating a Bayesian Network to Predict Customer Satisfaction in Scrum Software Development Projects: An Empirical Study with One Company”

Summary

This document contains supplementary material to the paper “Evaluating a Bayesian Network to Predict Customer Satisfaction in Scrum Software Development Projects: An Empirical Study with One Company” submitted to SEKE 2021.

It contains four Appendix. Appendix A contains the original questionnaires in Portuguese. The original Google Form is available [here](https://forms.gle/i9vtsdNJac8vLjfQA) (<https://forms.gle/i9vtsdNJac8vLjfQA>). Notice that there were multiple copies of the questionnaires, one for each project. Thus, the respondents did not need to identify their projects in the questionnaire. Appendix B contains a translated version of the questionnaires in English. Appendix C contains the answers, translated into English.

Appendix A

Questionnaire #1: Scrum Master

Objetivo:

- Coletar dados para calibração e validação de um modelo de previsão de satisfação do cliente com um projeto Scrum de desenvolvimento de software.
- Além da previsão, o mesmo possibilita o diagnóstico de potenciais falhas no processo de entrega e auxilia na melhoria contínua da equipe.
- Possibilitar a criação de uma base de dados do Virtus para aprendizagem contínua em função de lições aprendidas em projetos passados.

Instruções:

- Algumas questões acompanham um glossário. Utilize-o para se familiarizar com a terminologia utilizada.
- A avaliação refere-se à última sprint finalizada.
- As informações coletadas não serão apresentadas para o cliente, equipe, diretoria ou outra parte interessada do projeto.

***Obrigatório**

Dados demográficos

1. Qual seu papel no projeto? (Selecione todos os papéis que condizem com suas responsabilidades) *

Marque todas que se aplicam.

- Dono do produto
- Scrum Master
- Gerente do Projeto
- Coordenador do Projeto
- Líder técnico
- Desenvolvedor
- Testador

2. Qual a sua formação acadêmica? (marque todos os títulos obtidos) *

Marque todas que se aplicam.

- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

3. Você tem quantos anos de experiência trabalhando em projetos de desenvolvimento de software? *

4. Você tem quantos anos de experiência trabalhando em projetos ágeis de desenvolvimento de software? *

5. Você tem quantos anos de experiência trabalhando em projetos Scrum de desenvolvimento de software? *

Contexto do projeto

6. Qual o tipo de entrega do projeto? *

Marcar apenas uma caixa.

- Protótipo
- Produto

7. Qual o tipo de sistema desenvolvido no projeto? *

Marque todas que se aplicam.

- Sistema e software automotivo
- Aviação
- Aplicativos e serviços cloud (e.g., Saas)
- Sistema de defesa
- Serviços financeiros (e.g., banco, seguros)
- Jogos
- Automação residencial
- Logística e transporte
- Mídia e entretenimento (e.g., imagens e TV)
- Dispositivos de saúde e médico
- Aplicativos móveis
- Outros sistemas e serviços embarcados
- Outros sistemas de informação (e.g., SAP, ERP, etc.)
- Setor público (e.g., licitações)
- Robótica (e.g., robôs autônomos, drones)
- Sistemas espaciais
- Telecomunicações
- Aplicativos e serviços Web (e.g., e-commerce e portais)
- Ferramentas de build
- Geradores de código
- Frameworks

Outro: _____

8. No caso de falha do sistema, quais as possíveis consequências? *

Marque todas que se aplicam.

- Ameaça à saúde ou vida humana
- Perda total do sistema
- Degradação do sistema (ou serviço)
- Prejuízo financeiro
- Consequências legais (civil)
- Consequências legais (criminal)
- Ameaça ao meio ambiente
- Ameaça à reputação da empresa
- Ameaça aos negócios da empresa

Outro: _____

9. Qual o tamanho do software produzido em

KLOC? *

10. Qual(is) a(s) linguagem(ns) de programação usada(s)? *

Marque todas que se aplicam.

- Java
- C ++
- Python
- C
- Swift

- Kotlin
- PHP
- JavaScript
- Objective-C
- Ada
- Scala
- TypeScript
- Go
- C#
- CSS
- Ruby

11. Quantas sprints estão planejadas para o projeto em questão? *

12. Qual o número da sprint em questão? *

13. Qual é o tamanho da equipe (incluindo o líder técnico e testadores)? *

14. Quais métodos ágeis foram utilizados no projeto? *

Marque todas que se aplicam.

- Scrum
- Programação Extrema (XP)
- OpenUP
- Kanban
- Scrumban
- Lean
- Cristal
- DSDM
- Outro: _____

15. O quão complexo são os requisitos do projeto? *

Marcar apenas uma caixa.

- Muito
- Moderado
- Pouco
- Não sei

16. O quão estável é o ambiente de negócio? (Quanto mais fatores influenciarem os requisitos, como concorrentes e dependência com agências ou sistemas externos, menos estável o ambiente de negócio) *

Marcar apenas uma caixa.

- Instável
- Moderado
- Estável
- Não sei

17. O quão inovador são os requisitos do projeto? *

Marcar apenas uma caixa.

- Muito
- Moderado
- Pouco
- Não sei

18. Você concorda com a seguinte afirmação: "O Product Owner do projeto é comprometido em colaborar com a equipe de desenvolvimento para maximizar o valor do produto resultante do projeto?" *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

19. Você concorda com a seguinte afirmação: "Durante a Reunião de Revisão, que ocorrem no máximo a cada um mês, as novas funcionalidades do Incremento são avaliadas de acordo com os critérios de pronto por meio de uma demonstração."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro

Concordo

Não sei

20. Você concorda com a seguinte afirmação: "Durante a Reunião de Revisão, que ocorrem no máximo a cada um mês, o necessário, o progresso da equipe é apresentado de forma visual e o mesmo é avaliado e metas projetadas."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

21. Você concorda com a seguinte afirmação: "Durante a Reunião de Revisão, que ocorrem no máximo a cada um mês, o Backlog do produto é adaptado de acordo com a inspeção do incremento, planejamento do projeto e, possivelmente, mudanças no âmbito de negócio."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

22. Você concorda com a seguinte afirmação: "A Reunião de Revisão alcança seu objetivo de inspecionar o produto e adaptá-lo para maximizar o valor entregue do projeto com a frequência necessária."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

23. Qual o nível de detalhamento do Backlog do Produto no início do ciclo de release? *

Marcar apenas uma caixa.

Poucas ou nenhuma funcionalidade(s) definida(s)

Funcionalidades principais definidas

Definição completa dos requisitos e funcionalidades

24. Você concorda com a seguinte afirmação: "Os requisitos funcionais e não-funcionais contém um conjunto de critérios de completude e são representados em diferentes níveis de detalhamento de acordo com o quão perto estão de serem implementados (itens do topo do backlog são mais detalhados)."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

25. Você concorda com a seguinte afirmação: "Todo o backlog do produto foi estimado de forma colaborativa pelas pessoas que realizarão o trabalho. Os itens de backlog do topo são pequenos o suficiente para serem alocados em uma sprint. Os itens de backlog de menor prioridade, não necessariamente, pois só deverão ser refinados quando necessário."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

26. O Backlog do produto é ordenado continuamente considerando variáveis como valor de negócio, dependências técnicas, esforço/custo e risco? *

Marcar apenas uma caixa.

O Backlog não é ordenado corretamente

O Backlog é ordenado continuamente usando algumas das variáveis relevantes para o projeto.

O Backlog é ordenado continuamente considerando todas as variáveis relevantes para o projeto.

Não sei

27. Você concorda com a seguinte afirmação: "O Backlog do Produto é uma lista ordenada que representa todas funcionalidades, funções, requisitos, melhorias e correções a serem realizadas no produto que evolui durante o projeto."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

28. Você concorda com a seguinte afirmação: "O Backlog do produto é atualizado e refinado continuamente durante a execução do projeto de forma efetiva."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

Reunião de Planejamento

29. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe sabe sua velocidade e utiliza-a como parâmetro para planejar a próxima sprint."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

30. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe leva em consideração a capacidade (por exemplo: disponibilidade dos membros) para planejar a próxima sprint."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

31. Você concorda com a seguinte afirmação: "O Backlog da sprint é definido por meio de uma negociação entre o Product Owner e a equipe. O mesmo define o que será entregue a final da sprint e como o mesmo será implementado. Inclui, pelo menos, um item de melhoria de processo identificado na Reunião de Retrospectiva"? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

32. Você concorda com a seguinte afirmação: "O objetivo da sprint é coerente, amplo e realista. O mesmo representa uma evolução na estratégia de entrega de produto."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

33. Você concorda com a seguinte afirmação: "O planejamento segue os princípios de Just-in-Time (JIT) e a equipe tem confiança de conseguir alcançar a meta definida"? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

34. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe não precisa trabalhar em atividades que não adicionem valor ao projeto em questão e nem sofre influência de agentes externos durante um sprint".? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

35. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe possui membros com boa atração interpessoal entre si, comprometimento com as atividades, e espírito de equipe."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

36. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe utiliza bons métodos para tomar as decisões e completar seu trabalho, ao invés de ser dirigida por um agente externo."? *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro

Concordo

Não sei

37. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe é capaz de identificar mudanças no ambiente e, rapidamente, ajustar-se as estratégias."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

38. Você concorda que, no âmbito da equipe de desenvolvimento, a autoridade e liderança são compartilhadas? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

39. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe contém experiência trabalhando com projetos ágeis e todo o conhecimento técnico para o desenvolvimento do produto."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

40. Você concorda com a seguinte afirmação: "Os membros da equipe possuem boa colaboração entre si, sendo eles responsáveis por código, projeto e por contribuir com novas ideias."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

41. Você concorda com a seguinte afirmação: "Os membros da equipe possuem respeito mútuo e priorizam os objetivos da equipe sobre os individuais."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

42. Você concorda com a seguinte afirmação: "A combinação de personalidades permite a atitudes positivas com relação à fluidez do processo e evita conflitos."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

43. Você concorda com a seguinte afirmação: "Os membros da equipe comunicam-se entre si e com agentes externos de forma rápida e informal, utilizando documentação para complementar (não substituir) a comunicação quando necessário"? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

44. Você concorda com a seguinte afirmação: "A distribuição da equipe, do ponto de vista de localização, está de acordo com a necessidade de colaboração e interação entre os membros."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

45. Você concorda com a seguinte afirmação: "Os canais de comunicação promovem o compartilhamento de informações entre todos os envolvidos no projeto de forma satisfatória do ponto de vista de completude, clareza e tempo."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

46. Você concorda com as seguintes observações com relação às Reuniões Diárias? *

Marcar apenas uma caixa por linha.

Glossário	
Objetivo de Reunião Diária	As reuniões diárias devem sincronizar as atividades restantes do backlog, identificar e remover impedimentos, promover tomada rápida de decisão e melhorar o nível de conhecimento da equipe.
Taxa de Presença	Os desenvolvedores devem estar presentes em todas as reuniões diárias
Atividades de Monitoramento	O time deve realizar atividades de monitoramento como inspeção do progresso em direção ao objetivo da sprint e verificação da possibilidade de completar o trabalho do backlog da sprint considerando o atual progresso.

	Discordo	Neutro	Concordo	Não sei
Reunião alcançou seus objetivos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A taxa de presença foi adequada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As atividades de monitoramento foram realizadas adequadamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

47. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe de desenvolvimento é competente e coesa para realizar todas as atividades necessárias para atingir os objetivos do projeto".? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

48. Você concorda com a seguinte afirmação: "O processo de desenvolvimento é eficiente (i.e., boa produtividade), efetivo (i.e., entrega produtos com boa qualidade) e o custo operacional é baixo devido à automação."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

49. Você concorda com a seguinte afirmação: "A execução da sprint é eficiente e eficaz para alcançar os objetivos da mesma."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

50. Você concorda com a seguinte afirmação: "A equipe tem um software em funcionamento de alta qualidade (pouco ou nenhum débito técnico) e que pode ser confortavelmente testado por pessoas fora da equipe."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

51. Você concorda com a seguinte afirmação: "O objetivo da sprint foi alcançado, do ponto de vista de itens de Backlog entregues."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

Neutro

Concordo

Não sei

52. Você concorda com a seguinte afirmação: "O objetivo da sprint foi alcançado, do ponto de vista de quantidade de itens de Backlog entregues do incremento."? *

Marcar apenas uma caixa.

Discordo

- Neutro
- Concordo
- Não sei

Questionnaire #2: Scrum Assessment - Customer Representative

53. Você concorda com a seguinte afirmação: "O cliente está satisfeito com o incremento atual do produto, do ponto de vista de funcionalidades implementadas e qualidade." *

Marcar apenas uma caixa.

- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Não sei

Appendix B

Questionnaire #1: Scrum Master

Objective:

- Collect data for calibration and validation of a customer satisfaction forecast model with a Scrum software development project.
- In addition to the forecast, it makes it possible to diagnose potential failures in the delivery process and assists in the continuous improvement of the team.
- Enable the creation of a database for continuous learning based on lessons learned from past projects.

Instructions:

- Some questions accompany a glossary. Use it to familiarize yourself with the terminology used.
- The evaluation refers to the last completed sprint.
- The information collected will not be presented to the client, team, board or other party interested in the project.

**Mandatory*

Demographic data

1. What is your role in the project? (Select all the roles that match your responsibilities) *

Check all that apply.

- Product Owner
- Scrum Master
- Project manager
- Project's coordenador
- Technical leader
- Developer
- Tester

2. What is your academic background? (check all titles obtained) *

Check all that apply.

- University graduate
- Specialization
- Master's degree
- Doctorate degree

3. How many years of experience do you have working on development projects software? *

4. Do you have how many years of experience working on agile projects software development? *

5. How many years of experience do you have working on Scrum projects from software development? *

Project context

6. What is the type of delivery of the project? *

Mark only one box.

- Prototype
- Product

7. What type of system was developed in the project? *

Check all that apply.

- Automotive system and software
- Aviation
- Cloud applications and services (eg, SaaS)
- Defense system
- Financial services (eg, bank, insurance)
- Games
- Home automation
- Logistics and transportation
- Media and entertainment (eg, images and TV)
- Health and medical devices
- Mobile apps
- Other embedded systems and services
- Other information systems (eg, SAP, ERP, etc.)
- Public sector (eg, bids)
- Robotics (eg, autonomous robots, drones)
- Space systems
- Telecommunications
- Web applications and services (eg, e-commerce and portals)
- Build tools
- Code generators
- Frameworks

Other: _____

8. In the event of a system failure, what are the possible consequences? *

Check all that apply.

- Threat to health or human life
- Total system loss
- Degradation of the system (or service)
- Financial loss
- Legal consequences (civil)
- Legal consequences (criminal)
- Threat to the environment
- Threat to the company's reputation
- Threat to the company's business

Other: _____

9. How big is the software produced in KLOC? *

10. What programming language (s) are used? *

Check all that apply.

- Java
- C ++
- Python
- C

- Swift
- Kotlin
- PHP
- JavaScript
- Objective-C
- Ada
- Scala
- TypeScript
- Go
- C#
- CSS
- Ruby

11. How many sprints are planned for the project in question? *

12. What is the sprint number in question? *

13. How big is the team (including the leader technicians and testers)? *

14. What agile methods were used in the project? *

Check all that apply.

- Scrum
- Extreme Programming (XP)
- OpenUP
- Kanban
- Scrumban
- Lean
- Crystal
- DSDM

Other:

15. How complex are the project requirements? *

Mark only one box.

- Much
- Moderate
- Little
- I do not know

16. How stable is the business environment? (The more factors that influence the requirements, as competitors and dependence on external agencies or systems, the less stable the business environment) *

Mark only one box.

- Unstable
- Moderate
- Stable
- I do not know

17. How innovative are the project requirements? *

Mark only one box.

- Much
- Moderate
- Little
- I do not know

18. Do you agree with the following statement: "The Product Owner of the project is committed to collaborate with the development team to maximize the value of the product resulting from the project?" *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

19. Do you agree with the following statement: "During the Sprint Review, which take place at the maximum every one month, the new features of the Increment are evaluated according to the ready criteria through a demonstration. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

20. Do you agree with the following statement: "During the Sprint Review, which take place at the maximum every one month, when necessary, the team's progress is presented in a visual and the same is evaluated and projected goals. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

21. Do you agree with the following statement: "During the Sprint Review, which take place at the maximum every one month, the product Backlog is adapted according to the inspection of the increment, project planning and, possibly, changes in the business scope. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

22. Do you agree with the following statement: "The Sprint Review achieves its objective of inspect the product and adapt it to maximize the delivered value of the project with the frequency required. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

23. How detailed is the Product Backlog at the beginning of the release cycle? *

Mark only one box.

- Little or no functionality (s) defined
- Main features defined
- Full definition of requirements and features

24. Do you agree with the following statement: "Functional and non-functional requirements contain a set of completeness criteria and are represented at different levels of detailing according to how close they are to being implemented (top of the line items) backlog are more detailed. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

25. Do you agree with the following statement: "The entire product backlog has been estimated in a collaboratively by the people who will carry out the work. The top backlog items are small enough to be allocated in a sprint. The smallest backlog items priority, not necessarily, as they should only be refined when necessary. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

26. The product Backlog is ordered continuously considering variables such as value of business, technical dependencies, effort / cost and risk? *

Mark only one box.

- Backlog is not ordered correctly
- The Backlog is ordered continuously using some of the variables relevant to the project.
- The Backlog is ordered continuously considering all the relevant variables for the project.
- I do not know

27. Do you agree with the following statement: "The Product Backlog is an ordered list that represents all features, functions, requirements, improvements and corrections to be made on the product that evolves during the project.? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

28. Do you agree with the following statement: "The Product Backlog is updated and refined continuously during the execution of the project effectively. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

29. Do you agree with the following statement: "The team knows its speed and uses it as parameter to plan the next sprint. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

30. Do you agree with the following statement: "The team takes capacity into account (for example: member availability) to plan the next sprint. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

31. Do you agree with the following statement: "The sprint backlog is defined by means of a negotiation between the Product Owner and the team. It defines what will be delivered at the end of the sprint and how it will be implemented. It includes at least one item of improvement of process identified at the Retrospective Meeting "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

32. Do you agree with the following statement: "The purpose of the sprint is coherent, broad and realistic. even represents an evolution in the product delivery strategy. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

33. Do you agree with the following statement: "Planning follows the principles of Just-in-Time (JIT) and the team is confident of achieving the defined goal "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

34. Do you agree with the following statement: "The team does not need to work on activities that do not add value to the project in question and are not influenced by external agents during the sprint ".? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

35. Do you agree with the following statement: "The team has members with good attraction interpersonal skills, commitment to activities, and team spirit. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

36. Do you agree with the following statement: "The team uses good methods to take decisions and complete their work, rather than being directed by an outside agent. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree

I do not know

37. Do you agree with the following statement: "The team is able to identify changes in the environment and quickly adjust strategies."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

38. Do you agree that, within the development team, authority and leadership are shared? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

39. Do you agree with the following statement: "The team has experience working with agile projects and all technical knowledge for product development."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

40. Do you agree with the following statement: "Team members have good collaboration with each other, being responsible for code, design and contributing new ideas."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

41. Do you agree with the following statement: "Team members have mutual respect and prioritize team goals over individual goals."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

42. Do you agree with the following statement: "The combination of personalities allows for attitudes positive about the fluidity of the process and avoid conflicts."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

43. Do you agree with the following statement: "Team members communicate with each other and with external agents quickly and informally, using documentation to complement (do not replace) communication when necessary"? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

44. Do you agree with the following statement: "The distribution of the team, from the point of view of location, is in accordance with the need for collaboration and interaction between members."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

45. Do you agree with the following statement: "Communication channels promote the information sharing among all those involved in the project in a satisfactory way, point of view of completeness, clarity and time."? *

Mark only one box.

Disagree

Neutral

Agree

I do not know

46. Do you agree with the following observations regarding the Daily Scrums? *

Mark only one box per line.

Glossary	
Daily Scrum Goal	In Daily Scrum, the Developers synchronize the remaining work of the Sprint Backlog, identify and remove impediments, promote quick decision-making and improves their knowledge level.
Participation	Only Developers must participate
Tasks Monitoring	The Developers must track their progress towards the Sprint and adapt as needed.

	Disagree	Neutral	Agree	I don't know
The Daily Scrums reached their goals.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Participation level is good.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The Developers are monitoring tasks properly.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

47. Do you agree with the following statement: "The development team is competent and cohesive to carry out all the activities necessary to achieve the objectives of the project "?.? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

48. Do you agree with the following statement: "The development process is efficient (ie, good productivity), effective (ie, delivers good quality products) and low operating costs due to automation. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

49. Do you agree with the following statement: "Running the sprint is efficient and effective for achieve its objectives. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

50. Do you agree with the following statement: "The team has high-functioning software quality (little or no technical debt) and that can be comfortably tested by people outside the team. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

51. Do you agree with the following statement: "The purpose of the sprint has been achieved, from the of Backlog items delivered. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

52. Do you agree with the following statement: "The purpose of the sprint has been achieved, from the number of Backlog items delivered from the increment. "? *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral

- Agree
- I do not know

Questionnaire #2: Scrum Assessment - Customer Representative

Objective:

- Collect data for calibration and validation of a customer satisfaction forecast model with a Scrum software development project.
- In addition to the forecast, it makes it possible to diagnose potential failures in the delivery process and assists in the continuous improvement of the team.
- Enable the creation of a database for continuous learning based on lessons learned from past projects.

Instructions:

- Some questions accompany a glossary. Use it to familiarize yourself with the terminology used.
- The evaluation refers to the last completed sprint.
- The information collected will not be presented to the client, team, board or other party interested in the project.

53. Do you agree with the following statement: "The customer is satisfied with the current increase in product, from the point of view of implemented features and quality." *

Mark only one box.

- Disagree
- Neutral
- Agree
- I do not know

Appendix C

Questionnaire #1 and #2: Answers

Project	Complexity of requirements	Requirements innovation	Business environment
1	Moderate	Moderate	Moderate
two	High	Moderate	High
3	Moderate	Moderate	Moderate
4	Moderate	Low	Moderate
5	Moderate	Moderate	Moderate
6	Moderate	High	Moderate
7	High	Moderate	Moderate
8	Low	Low	Low
9	Moderate	Moderate	High
10	Moderate	Moderate	Low
11	Moderate	Low	Moderate
12	High	Low	Moderate
13	Low	Moderate	Moderate

14	Low	Low	Moderate
15	Low	Low	Low
16	Low	Low	Low
17	Moderate	Moderate	Moderate
18	High	High	High

Project	Quality of the Product Owner	Inspection	Monitoring the progress	Adaptation
1	Moderate	High	High	High
two	High	Moderate	High	High
3	High	High	Moderate	Moderate
4	High	Moderate	Moderate	Moderate
5	Moderate	Low	Low	Low
6	High	Moderate	Moderate	Moderate
7	Moderate	Moderate	Moderate	High
8	Moderate	High	Moderate	High
9	High	High	Moderate	High
10	High	High	High	High
11	Moderate	High	High	High
12	High	High	Low	High
13	High	Moderate	Moderate	High
14	Moderate	High	High	Moderate
15	High	High	Moderate	High
16	High	High	Moderate	High
17	High	High	Moderate	Moderate
18	High	High	Moderate	High

Project	Initial detailing of the product backlog	Detailing	Estimated	Salary	Past performance
1	High	I do not know	High	Moderate	High
two	High	Moderate	Moderate	High	High
3	High	Low	High	Moderate	High
4	High	Low	High	Moderate	Moderate
5	High	Moderate	Moderate	Moderate	High
6	High	High	High	Moderate	Moderate
7	High	Moderate	Low	Low	Moderate
8	Moderate	High	Moderate	Moderate	Moderate
9	High	Moderate	High	High	High

10	High	Moderate	High	Moderate	High
11	High	Moderate	High	High	High
12	High	High	Low	High	High
13	High	Moderate	Moderate	Low	Moderate
14	High	High	High	High	High
15	High	High	Moderate	High	High
16	High	Moderate	High	High	High
17	High	High	High	High	High
18	Moderate	Moderate	Low	High	Low

Project	Projected capacity	Sprint backlog	Sprint goal	Autonomy	Adaptability
1	High	Moderate	High	High	Moderate
two	High	Moderate	High	High	Low
3	High	Moderate	Low	High	Moderate
4	High	Moderate	Moderate	Moderate	High
5	High	Moderate	High	Low	Moderate
6	Moderate	Moderate	High	High	High
7	High	Moderate	High	Low	Moderate
8	Moderate	Moderate	Moderate	Low	Moderate
9	High	Moderate	High	Moderate	Moderate
10	High	Moderate	High	High	High
11	High	High	Moderate	Moderate	High
12	Moderate	Low	High	High	Moderate
13	High	Moderate	Moderate	Low	Moderate
14	Moderate	High	High	Moderate	High
15	High	Moderate	Moderate	High	High
16	High	High	High	High	High
17	High	High	High	Low	High
18	Low	Low	High	High	Moderate

Project	Leadership sharing	Knowledge	Personality	Distribution	Channels
1	High	Moderate	High	High	High
two	Low	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
3	Moderate	High	High	High	High
4	High	High	High	High	High
5	Moderate	Moderate	High	Moderate	Moderate

6	High	Moderate	High	High	Moderate
7	High	High	High	High	High
8	Moderate	Low	High	High	High
9	Moderate	High	High	Moderate	Moderate
10	Moderate	Moderate	High	High	High
11	High	High	High	High	Moderate
12	Moderate	Low	Moderate	High	Moderate
13	Moderate	Moderate	Moderate	High	Moderate
14	High	High	High	High	High
15	High	High	High	High	High
16	High	High	High	High	High
17	Moderate	High	High	High	High
18	High	Moderate	High	High	High

Project	Presence	Synchronization	Quality of the development and testing process	Customer satisfaction
1	Moderate	Moderate	Moderate	High
two	Moderate	High	Moderate	High
3	Moderate	High	Moderate	High
4	Moderate	High	Moderate	High
5	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
6	High	Moderate	Moderate	High
7	Moderate	High	High	High
8	Moderate	High	Low	High
9	Low	Low	High	High
10	High	High	Moderate	High
11	High	High	High	High
12	Low	High	Moderate	High
13	Moderate	Moderate	Low	High
14	High	High	High	High
15	Moderate	High	High	High
16	Moderate	High	High	High
17	High	High	Moderate	High
18	Low	Moderate	Low	Moderate